

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 528 N. Q. Olimova, X. Xamidova	
	Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi 532 Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li	
	Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi 538 Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna	
	Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni 542 Nurova Rohila Ismoil qizi	
	Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari 547 Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna	
	Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры .. 550 Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна	
	Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности..... 553 Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна	
	Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности 556 Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна	
	Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста 560 Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна	
	Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора 564 Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна	
	Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq..... 568 Mambetturdiyev Muxammedali	
	Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда) 572 Рабиева Рухшона Бобожонова	
	качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана 576 Расулов Илхом Инамович	
	Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari 580 Rajabova Umida Rajab qizi	
	Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari 583 Ergasheva Dilafuz Chori qizi	
	A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education 587 Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi 591 Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini 594 Sapayeva Gulnoz Azimbayevna	
	Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil 600 Tursunova Aziza Ixtiyorovna	
	Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari..... 603 Yusupova Vasila Yangibayevna	
	Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения 606 Журабекова Хабиба Мадаминовна	
	Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar 609 O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA.....	703
S. S. Shukurullojeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish.....	708
Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	713
Xilola Ochilova Sheraliyevna	
Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	716
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish.....	721
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari.....	725
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi.....	730
Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды.....	734
Алимова Елена Геннадьевна	
Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....	740
Yunusova Shahoza Axror qizi	
Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка.....	745
Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
Совершенствование речевой культуры студентов.....	749
Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников.....	752
Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе.....	756
Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр.....	760
Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте.....	764
Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр.....	768
Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHDA XORIJ TAJRIBASI

Aliyeva Ravshanoy Zaripovna

Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi maktabgacha,
boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim bugungi kunda jamiyatning eng muhim bo'g'inlaridan biri sifatida bolalarning har tomonlama rivojlanishini, ularning intellektual, ijtimoiy-emotsional va ijodiy salohiyatini erta yoshdan shakllantirishga xizmat qilishi yoritilgan. Globallashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda ta'limga bo'lgan yangi yondashuvlar maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng qo'llashni talab etmoqda.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion ta'lim texnologiyalari, xorijiy tajriba, pedagogik innovatsiyalar, raqamli ta'lim, interfaol metodlar, STEAM ta'limi, inkluziv ta'lim, ta'lim sifati, zamonaviy pedagogika.

Abstract: In this article, preschool education is considered one of the most important components of modern society, serving to ensure the comprehensive development of children and the formation of their intellectual, socio-emotional, and creative potential from an early age. The processes of globalization, the rapid development of digital technologies, and new approaches to education require the widespread application of innovative pedagogical technologies in the preschool education system as well.

Key words: preschool education, innovative educational technologies, foreign experience, pedagogical innovations, digital education, interactive methods, STEAM education, inclusive education, quality of education, modern pedagogy.

Аннотация: В данной статье дошкольное образование в современных условиях рассматривается как одно из важнейших звеньев общества, способствующее всестороннему развитию детей и формированию их интеллектуального, социально-эмоционального и творческого потенциала с раннего возраста. Процессы глобализации, стремительное развитие цифровых технологий и новые подходы к образованию требуют широкого внедрения инновационных педагогических технологий и в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационные образовательные технологии, зарубежный опыт, педагогические инновации, цифровое образование, интерактивные методы, STEAM-образование, инклюзивное образование, качество образования, современная педагогика.

KIRISH

Hozirgi paytda maktabgacha ta'limda olib borilayotgan islohotlarning barchasi barkamol va intellektual rivojlangan, eng muhimi, hayot sinovlarida o'z maqsadi hamda mustahkam pozitsiyasiga ega bo'lgan kelajak avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishga qaratilgandir. Yoshlikdan yaxshi ta'lim-tarbiya berib borilsa, kelajakda bolalar, albatta, yurtga kerakli inson bo'lib yetishadilar. Bolalarning har tomonlama yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida kamol topishida tarbiyachi-pedagoglarning o'rni va ahamiyati katta. Shuning uchun bo'lajak tarbiyachilarning ta'lim-tarbiyaviy faoliyatga kirib borish jarayonida ularning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish muhim masala sanaladi. Dunyoda rivojlanib borayotgan mamlakatlar tajribasiga e'tibor qaratilganda, taraqqiyotning yetakchi kuchi sifatida ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash muhim ahamiyat kasb etayotgani ayon bo'ladi. Mamlakatimizda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining eng ustuvor jihatlari bo'lajak tarbiyachilarning ilmiy salohiyatiga asoslanishini inobatga olgan holda, sohada eng ilg'or kadrlarni tayyorlash bo'yicha ko'plab amaliy vazifalar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda kelajak avlodda, ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida shakllanib borayotgan milliy tuyg'ularni yanada rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Milliy g'urur, milliy qadriyatlar, birdamlik va hamjihatlik tuyg'ulari zaminida shakllangan vatanparvarlik yotadi. Tarbiyalanuvchilarda yurtga bo'lgan muhabbat va u bilan faxrlanish tuyg'usi qanchalik kuchli bo'lsa, vatanni sevib ardoqlash, yuksak darajada hurmat qilish ham shunchalik mustahkam bo'ladi. Har bir inson o'z

vatani tarixi, milliy qadriyatlari, ona tili, madaniyati, milliy urf-odatlarini chuqur bilib, millat taqdiri hamda istiqboli haqida teran tasavvurga ega bo'lsa, mustaqillikning poydevori yanada mustahkamlanadi. Hozirgi kunda ma'naviyat masalasi mustaqillikni mustahkamlash, istiqloq sari ishonch bilan borishda shaxs ma'naviyatini shakllantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yurtimizda maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llash bo'yicha turli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekistonning taniqli pedagoglari G'ayrat Murodov va Sodiqjon Tursunov maktabgacha ta'lim tizimida yangi pedagogik texnologiyalar hamda o'quv dasturlarini ishlab chiqish orqali bolalarning kreativ fikrlashini va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni taklif etganlar. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar pedagogik jarayon samaradorligini oshirib, bolalarning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ta'limda yangi metodlar va texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish orqali pedagogik ishlar sifatini oshirish mumkin. Ushbu innovatsion yondashuvlar maktabgacha ta'limda bolalar uchun yanada samarali, qiziqarli va rivojlantiruvchi muhit yaratishga imkon beradi. Innovatsion yondashuvlar mavjud ta'lim tizimi va metodologiyasini yangilash, zamonaviy ilmiy-texnologik yutuqlar hamda pedagogik tajribalar asosida takomillashtirishga qaratilgan yangi g'oyalar, metodlar, texnikalar va tizimlarning qo'llanilishidir.

Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlash, o'z-o'zini anglash va ijtimoiy ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Jumladan, modulli ta'lim bolalar uchun qiziqarli va rivojlantiruvchi modullar asosida tashkil etilib, har bir modul muayyan qobiliyatni rivojlantirishga qaratiladi. Interaktiv ta'lim texnologiyalarida esa zamonaviy o'quv vositalari, kompyuter dasturlari va multimedia imkoniyatlari orqali bolalar faol o'qitiladi, bu esa ularning o'z-o'zini anglash, ijodkorlik va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Zamonaviy ta'limda texnologiya muhim o'rin tutadi, jumladan, san'at ta'limida ham. Raqamli vositalar " planshetlar, raqamli kameralar va maxsus san'at dasturlari " bolalarga yangi imkoniyatlarni o'rganish hamda san'at repertuarini kengaytirish imkonini beradi. Masalan, bolalar raqamli chizish ilovalari yordamida san'at asarlari yaratishlari yoki animatsiya va video tahrirlash vositalaridan foydalanib qisqa ijodiy loyihalarni ishlab chiqishlari mumkin. Ushbu yondashuv an'anaviy san'at shakllarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qilib, bolalarda har ikki soha bo'yicha chuqurroq tushuncha shakllanishiga yordam beradi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Loyiha asosidagi ta'lim bolalarni guruhlar bo'lib ishlashga jalb etish, muayyan mavzu yoki loyiha doirasida tadqiqotlar olib borishga undashga qaratilgan bo'lib, bu usul bolalarda mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bolalarning iqtidori aynan erta yosh davrida namoyon bo'lishi lozim. Yosh ulg'aygani sari bolaning ongi kengayib boradi, analitik qobiliyatlari shakllanadi va natijada uning tasviriy faoliyati ham mazmunan boyiydi. Pedagog o'z kasbiy faoliyati jarayonida ushbu o'zgarishlarni aniq farqlay olishi va ularni to'g'ri tahlil qilishi muhimdir. Bola o'quv topshiriqlarini mustaqil bajarishni o'rganib olsa, mashg'ulotdan tashqari vaqtlarda ham shunday faoliyatni davom ettira oladi.

Boshqaruv va tarbiya jarayonida psixologik innovatsiyalarni qo'llash pedagoglar va psixologlardan bolalar bilan ishlashda yangi metod va texnikalardan foydalanishni, bolalar psixologiyasini chuqur tushunishni talab etadi. Bu esa bolalar bilan samarali muloqot o'rnatish hamda ularning psixologik ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar bolalarni o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, yangi g'oyalar yaratishga va muammolarni mustaqil hal qilishga o'rgatadi. Ta'lim jarayonining qiziqarli, interaktiv va o'yin asosida tashkil etilishi bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularni faol o'rganishga undaydi. Innovatsion metodlar bolalarning individual ehtiyojlarini qondirish, ularning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish imkonini yaratadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlar yordamida ta'lim sifati oshadi, natijada bolalar tezroq va samaraliroq bilim egallaydilar. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etishda yuzaga keladigan muammolardan biri resurslarning yetishmasligidir. Innovatsion yondashuvlar uchun zarur bo'lgan texnologik va moddiy resurslar, ayniqsa nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida, har doim ham mavjud bo'lavermaydi, bu esa ta'lim jarayonini takomillashtirishga to'sqinlik qiladi. Ikkinchi muhim muammo pedagoglarning tayyorgarlik darajasi bilan bog'liqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagoglarning yangi texnologiyalar va innovatsion metodlarni qo'llashga yetarli darajada tayyor emasligi ham muhim muammo hisoblanadi. Ba'zi hollarda ular yangi yondashuvlarni to'liq tushunmasliklari yoki ularga nisbatan qarshilik ko'rsatishlari mumkin. Uchinchi muammo bolalar uchun moslashtirilgan ta'lim dasturlarini

ishlab chiqish jarayonining sustligidir. Innovatsion yondashuvlar asosida yaratilgan ta'lim dasturlari va metodikalar har doim ham bolalar psixologiyasiga mos kelavermaydi, bu esa pedagoglar va ta'lim tashkilotlarining to'g'ri yondashuvni tanlashda qiyinchiliklarga duch kelishiga sabab bo'ladi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun resurslar bilan ta'minlash, ya'ni innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishga zarur bo'lgan texnologik va moddiy bazani mustahkamlash muhimdir. Davlat va xususiy sektor hamkorligi ushbu jarayonni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin. Shuningdek, pedagoglar uchun doimiy malaka oshirish kurslari, seminarlar va treninglarni tashkil etish zarur bo'lib, bu ularni yangi pedagogik uslublar va texnologiyalar bilan tanishtirishga xizmat qiladi. Innovatsion metodlarni keng joriy etish, ularni o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida samarali tatbiq etish hamda bolalar uchun innovatsion o'quv dasturlarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir. Shu bilan birga, bolalar uchun do'stona, kreativ va interaktiv o'quv muhitlarini yaratish lozim.

Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar va psixologik metodlarga moslashtirish zarur. Ushbu o'zgarishlarni amalga oshirishda hamkorlikda ishlash va tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yosh davri ta'limning asosiy bosqichlaridan biri sifatida talqin etilib, uning potensial mazmuni keyingi bosqichlardan kam emasligi ko'plab manbalarda qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalar bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi ekani ta'kidlangan. Shu bilan birga, bog'cha tarbiyachilari, maktab muallimlari, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilar yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni sifatida e'tirof etilgan.

Maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilishning rasmiy belgilari maktabgacha ta'limning barcha bo'g'inlarini modernizatsiya qilish imkonini beradigan huquqiy, ma'muriy va iqtisodiy sharoitlarni o'zgartirishga qaratilgan yangi me'yoriy hujjatlar bilan belgilanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning o'ziga xos formatini topish, shaxsiy modelini amaliyotga joriy etish imkonini beruvchi yangi ta'lim shakllariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Yaqin vaqtgacha maktabgacha ta'lim tashkilotlarining odatiy bir yo'nalishdagi faoliyati yangi texnologiyalarni joriy etish orqali xilma-xillikka ega bo'la boshladi. "Ta'lim muassasasi" tushunchasining "ta'lim tashkiloti" tushunchasi bilan almashtirilishi ham ushbu jarayonning ifodasidir. Zamonaviy hayot talablari hamda maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartiga muvofiq ta'lim-tarbiya jarayonlarini sifatli tashkil etish har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti oldidagi asosiy maqsad hisoblanadi. Davlat standartining asosiy vazifalari qatorida ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali shakl va usullarni joriy etish, shuningdek ta'lim-tarbiya jarayonining hajmi, mazmuni va sifatiga doir majburiy minimal talablarni belgilash va ularning ijrosini nazorat qilish masalalari muhim o'rin tutadi. Bunga esa bolalarning individual ichki salohiyatini to'liq ochib berish uchun zarur sharoit yaratadigan yangi pedagogik metodologiyalar va xalqaro miqyosda tan olingan innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish orqali erishish mumkin. Shu ma'noda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayoni jamiyat ehtiyojlari va o'zgaruvchan talablariga mos keladigan integratsiyalashgan tizimga aylanishi lozim.

Pedagogik texnologiyaning eng muhim jihati bolaning ta'lim jarayonidagi pozitsiyasi va kattalarning unga bo'lgan munosabatidir. Kattalar bolalar bilan muloqotda "bolaning yonida emas, ustidan hukmronlik qilgan holda ham emas, balki faqat birgalikdagi faoliyatda" bo'lish tamoyiliga amal qilishlari zarur. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi bolaning shaxs sifatida shakllanishiga ko'maklashishdan iborat.

XXI asr ilm-fan va texnologiyalar yuksalishining yangi bosqichi bo'lib, u innovatsiyalar asri sifatida e'tirof etiladi. Raqamli transformatsiya va globalashuv sharoitida ta'lim sohasiga qo'yilayotgan talablar o'zgarib, yangi yondashuvlar, metod va texnologiyalar paydo bo'lmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimi zamonaviy va ilg'or tajribalarni o'zlashtirgan holda jadal rivojlanmoqda. Bolaning dastlabki rivojlanish bosqichi hisoblangan ushbu davr shaxs sifatida shakllanish, bilishga qiziqish va atrof-muhitni o'rganishga bo'lgan tabiiy ehtiyojlarning eng yuqori nuqtasi sanaladi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim nafaqat bilim berishni, balki bolalarda mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishni ham nazarda tutadi. Bu esa an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq bo'lgan, bolani markazga qo'ygan innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, bolalarning individual imkoniyatlarini to'liq ochib berish va ularni faollikka undashga qaratilgan yangi avlod metod va vositalari majmuasidir. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini jonlantiradi hamda bolaning psixologik, ijtimoiy va intellektual jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Ilk qadam" davlat dasturining joriy etilishi, tarbiyachilar malakasini oshirishga qaratilgan islohotlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish zaruratini yaqqol namoyon etadi. Shu bois

ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning zarurati, afzalliklari, turlari hamda ularning ta'lim samaradorligiga ko'rsatayotgan ijobiy ta'siri har tomonlama tahlil qilinadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar hamda STEAM va inklyuziv ta'lim elementlarini samarali joriy etish ta'lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu tajribalarni milliy ta'lim tizimi sharoitiga moslashtirib qo'llash pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, bolalarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini shakllantirish hamda ularni kelgusidagi ta'lim bosqichlariga puxta tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bois, maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonini tizimli ravishda rivojlantirish va xorijiy ilg'or tajribalarni chuqur o'rganish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. " Toshkent, 2017. <https://lex.uz/uz/docs/-3334234?ONDATE2=09.11.2021&action=compare>
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi. " Toshkent, 2019.
3. Sodiqova Sh. A. Maktabgacha pedagogika. " Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Abduqodirov A. A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. " Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Klarin M. V. Innovatsii v mirovoi pedagogike. " Moskva: Pedagogika, 2019.
6. UNESCO. Innovating Education and Educating for Innovation. " Paris, 2016.
7. OECD. Early Childhood Education and Care: Building Strong Foundations for the Future. " Paris, 2017.
8. Bybee R. W. STEM Education: Innovation and Reform. " New York: Routledge, 2018.
9. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V. Technology Outlook for Early Childhood Education. " Austin: NMC, 2019.
10. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. " Harvard University Press, 1978.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.